

REPORTE DE CASO CLÍNICO

Tratamiento ortodóntico de un paciente clase I esquelético con apiñamiento moderado

Orthodontic treatment of a patient with skeletal Class I malocclusion and moderate crowding

Celia Fernanda Ponce Faula¹. Jessica Scarlet Apolo Moran²

¹ Especialista en Ortodoncia. Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador. <https://orcid.org/0000-0002-5117-3900>

² Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad San Gregorio de Portoviejo & Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0003-2711-0296>

Correspondencia:

e.cfponce@sangregorio.edu.ec

Recibido: 05/12/2025

Aceptado: 29/12/2025

Publicado: 31/12/2025

RESUMEN

La maloclusión clase I es una patología de mayor prevalencia en la cavidad oral caracterizada por la ausencia de la relación de normalidad entre las piezas dentarias, en donde el apiñamiento dental crea en el paciente un desajuste en la alineación de los dientes por la falta de espacio en el arco dental, causando consecuencias en la oclusión y en la estética del paciente. La importancia del apiñamiento dentario radica en las consecuencias que genera en el paciente, tanto funciones como estéticas, dificultando la higiene oral y predisponiendo a un mayor desarrollo de lesiones de caries y enfermedad periodontal. Se plantea como objetivo general describir el abordaje clínico y terapéutico del tratamiento ortodóntico de un paciente de 15 años de edad con clase I esquelético con apiñamiento moderado, objetivos específicos determinar las alternativas de tratamiento ortodóntico más adecuado para la corrección del apiñamiento moderado y describir la secuencia de tratamiento ortodóntico para la corrección del apiñamiento moderado. El presente caso describe a un paciente de sexo masculino de 15 años de edad con clase I con apiñamiento moderado tanto en la arcada superior como en la inferior. El tratamiento consistió en realizar un tratamiento ortodóntico sin extracciones con la colocación de brackets con prescripción Mbt (McLaughlin, Bennett y Trevisi) slot 0,022x30 para la corrección de la maloclusión clase I con apiñamiento dental con una visión en la mejora de la alineación dental, la función masticatoria y la estética dental. Se llevó a cabo un estudio retrospectivo, descriptivo de enfoque cualitativo con método de análisis y síntesis de las observaciones clínicas recopiladas a través de la historia clínica. Al finalizar el tratamiento de ortodoncia se logró establecer una oclusión funcional, alineación adecuada en las piezas dentales y mejora en la estética del paciente.

Palabras clave: Clase I esquelético. Apiñamiento dental. Reporte de caso.

ABSTRACT

Class I malocclusion is a pathology of greater prevalence in the oral cavity characterized by the absence of the normal relationship between the teeth, where dental crowding creates in the patient a misalignment of the teeth due to the lack of space in the dental arch, causing consequences in the occlusion and in the aesthetics of the patient. The importance of dental crowding lies in the consequences it generates for the patient, both functionally and aesthetically, hindering oral hygiene and predisposing to a greater development of caries lesions and periodontal disease. The general objective is to describe the clinical and therapeutic approach to orthodontic treatment of a 15-year-old patient with skeletal class I with moderate crowding. The specific objectives are to determine the most appropriate orthodontic treatment alternatives for the correction of moderate crowding and to describe the orthodontic treatment sequence for the correction of moderate crowding. This case describes a 15-year-old male patient with Class I malocclusion and moderate crowding in both the upper and lower arches. Treatment consisted of nonextraction orthodontic treatment

with Mbt (McLaughlin, Bennett, and Trevisi) prescription brackets with a 0.022x30 slot to correct the Class I malocclusion with dental crowding, with a view to improving dental alignment, masticatory function, and dental aesthetics. A retrospective, descriptive, qualitative study was conducted using a method of analysis and synthesis of clinical observations collected through the medical history. At the end of the orthodontic treatment, a functional occlusion was established, along with adequate dental alignment and improved the patient's aesthetics.

Keywords: Skeletal Class I. Dental crowding. Case report.

INTRODUCCIÓN

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las maloclusiones ocupan el tercer lugar de prevalencia entre los problemas de salud bucodental, luego de la caries y de la enfermedad periodontal. En Latinoamérica se reportan niveles de incidencia y prevalencia de maloclusiones que superan el 85% de la población (1). En Ecuador, Cuenca a través de un estudio descriptivo de corte transversal se demostró que el 83% de los escolares presentaron apiñamiento dental, siendo más prevalente a los 12 y 13 años de edad (2).

Edward Angle, en el siglo XX, presentó una clasificación de acuerdo a estudios realizados sobre las características de la oclusión dental. Esta clasificación se realizó a partir de los caninos y primeros molares permanentes ya que estos son las piezas dentales más estables en la dentición y son una referencia para la oclusión, además que ayuda a ordenar de forma sistemática las maloclusiones, con el fin de realizar un diagnóstico correcto y su respectivo tratamiento (3), las maloclusiones pueden tener un origen de tipo esquelético, el cual puede estar acompañado de problemas tipo dentario, la radiografía lateral de cráneo y su análisis cefalométrico nos permite clasificar a nivel esquelético: maloclusión clase I en el que los maxilares se encuentran en una posición normal respecto a su base craneal y maloclusión clase II en el que hay dos patrones una donde el maxilar está en buena posición y la mandíbula retraída, la otra donde el maxilar está protruida y la mandíbula en buena posición o ambas a la vez donde el maxilar está protruido y la mandíbula retraída.

En la etapa de crecimiento el complejo craneofacial en conjunto con los arcos dentarios se encuentra sujetos a cambios morfológicos o incluso alteraciones que

pueden estar determinadas por algunas variaciones, entre las cuales se destaca la variabilidad en anchura o longitud de las arcadas dentarias, lo que podría llevar a una alteración marcada en la arquitectura normal a nivel óseo; afectando de por sí, la funcionalidad y estética de un individuo (4).

De acuerdo con la cantidad de espacio requerido, el apiñamiento puede clasificarse en: Apiñamiento leve: menos de 3mm, apiñamiento moderado: de 3 a 5 mm, apiñamiento grave: mayor de 5 mm (5). La severidad del apiñamiento puede relacionarse con una deficiente higiene bucal, ya que puede desencadenar en el acúmulo de residuos alimenticios y consecuentemente producir otra clase de problemas como enfermedad en las encías, periodonto, caries dental, movilidad dentaria en incluso se puede llegar a la pérdida de la pieza dental considerados como problemas de salud pública (6).

En cuanto a su etiología, si bien pareciera ser una alteración anatómica debido a diferencias de tamaño, su desarrollo tardío ha generado que sea considerado parte del proceso del envejecimiento mandibular producto de una disminución gradual del tamaño del arco inferior (7), como principales factores etiológicos se asocian a aspectos genéticos, ambientales, una combinación de los dos, o de tipo local como hábitos parafuncionales, la pérdida prematura de dientes, la pérdida de espacio a causa de caries dental, restauraciones dentales inapropiadas, entre otras.

Es por esto que se hace de vital importancia estudiar este tema ya que estudios recientes demuestran que la combinación de diagnósticos preciso con técnicas modernas permite lograr resultados estéticos y funcionales predecibles, impactando positivamente en la salud oral y calidad de vida de los pacientes, además

fomenta investigaciones futuras sobre protocolos clínicos para el manejo del apiñamiento. La finalidad del tratamiento de ortodoncia es principalmente mejorar la calidad de vida; empleando un tratamiento que implique la corrección de la maloclusión, mejorando la función, la estética dental, facial y la salud bucodental.

La importancia del apiñamiento dentario radica en las consecuencias que genera en el paciente, tanto funciones como estéticas, dificultando la higiene oral predisponiendo a un mayor desarrollo de lesiones de caries y enfermedad periodontal. Además, de que es uno de los principales motivos de consulta de los pacientes. Es por esto que se plantea como objetivo general describir el abordaje clínico y terapéutico del tratamiento ortodóntico de un paciente de 15 años de edad con clase I esquelética con apiñamiento moderado, objetivos específicos determinar las alternativas de tratamiento ortodóntico más adecuado para la corrección del apiñamiento moderado y describir la secuencia de tratamiento ortodóntico para la corrección del apiñamiento moderado.

REPORTE DE CASO CLINICO

Paciente de sexo masculino, de 15 años de edad, acude a la Clínica de Posgrado de Ortodoncia de la Universidad San Gregorio de Portoviejo acompañado por su madre, el paciente es sano sin antecedentes médicos de importancia, ni se encuentra tomando medicación actual. El paciente posee antecedentes familiares de apiñamiento refiriendo como motivo de consulta: Vengo porque mis dientes están chuecos. Se le realizó el llenado del consentimiento informado y del asentimiento informado.

Al examen clínico extraoral (Figura 1) es un paciente mesofacial con perfil convexo sin ningún tipo de patología. Al examen clínico intraoral (Figura 2) presenta clase I según Angle esquelética, se realizó modelos de estudio (Figura 3) esenciales para el diagnóstico y el plan de tratamiento, con el análisis de la radiografía panorámica (Figura 4) observamos presencia de terceros molares, estructuras dentarles

normales, línea media no coincidente desviación hacia la derecha de 0.5mm, apiñamiento moderado superior e inferior y retroclinación dentoalveolar mandibular, mediante el análisis de la radiografía lateral de cráneo (Figura 5) se realizó el análisis de Steiner (Tabla 1) y análisis de Jaraback (Tabla 2), obteniendo que la clase I molar es a causa de una protrusión maxilar, cóndilo en posición más anterior en relación con la cavidad glenoidea, con una tendencia a mordida abierta esquelética, crecimiento vertical deficiente, cuerpo mandibular grande y retroclinación dentoalveolar mandibular, con apiñamiento moderado superior e inferior, mesioversión de las piezas 31, 32, 41, 42, 22, distoversión de la de las piezas 33, 43, 11, 12, 21 con un overjet de 3mm y un overbite de 2mm.

El plan de tratamiento incluyó tres fases: una fase inicial, de seguimiento y final. La primera fase en donde se valoró al paciente, realizando el llenado de la historia clínica, fotografías intra y extraorales, modelos de estudio, análisis de radiografías panorámica y cefálica lateral de cráneo. La segunda, una fase donde se ejecutó un plan de tratamiento. La tercera fase es de mantenimiento con controles cada 6 meses con radiografía panorámica anuales.

Se planificó el tratamiento sin extracciones, colocación de brackets con prescripción MBT (McLaughlin, Bennett y Trevisi) slot 0,022x30 y tubos hasta los primeros molares. Se inicia la prenivelación en ambas arcadas con arco nitinol 0,012" cinchado a 45°. Para la alineación y nivelación en ambas arcadas con arco nitinol 0,014", 0,016", 0,018" cinchado 45°. (Figura 6). Posteriormente se realizó el stripping antero inferior. Para la corrección de mordida y relación molar se utilizó arco de acero 0,016x0,022" en ambas arcadas y cinchado 45°. Ligas 3/16 M para la lograr la intercuspidad. (Figura 7). Para la renivelación en ambas arcadas arco de nitinol 0,018" cinchado 45°. Para la paralelización de raíces en ambas arcadas arco de acero 0,017"x0,025" cinchado 45° y para el acabado y terminación en ambas arcadas arco de cero 0,019"x0,025" cinchado a 90° y con ligadura en 8 por dos meses. Se procede a el retiro de la ortodoncia colocando como retenedores en la arcada superior

placa de Hawley circunferencial y retenedor fijo en la arcada inferior. Luego de un año y medio de tratamiento se retira la aparatología superior e inferior y se coloca contención removible superior y fija inferior.

El caso termina con una oclusión óptima, relaciones molares y caninas en Clase I, overjet de 2mm, overbite de 2mm, líneas medias centradas (Figura 8). Se le confecciona como retenedores una Hawley circunferencial superior y un retenedor fijo inferior. (Figura 9). Realizamos nuevamente los modelos de estudio (Figura 10), la toma de radiografía panorámica y cefálica lateral del cráneo (Figura 11) para realizar el análisis y ver los cambios logrados en los diferentes puntos cefalométricos con el análisis de Steiner (Tabla 3) y análisis de Jaraback (Tabla 4) que hemos logrado con el tratamiento de ortodoncia.

Se cumplieron con los objetivos que fue determinar las alternativas de tratamiento ortodóntico más adecuado para la corrección del apiñamiento moderado y describir la secuencia de tratamiento ortodóntico para la corrección del apiñamiento moderado.

Figura 1. Fotografías extraorales iniciales

Nota. Se realiza las fotografías extraorales es un paciente mesofacial con perfil convexo sin ningún tipo de patología.

Figura 2 Fotografías intraorales iniciales

Nota. El paciente presenta clase I molar esquelética bilateral, clase canina I bilateral, oclusal se observa apiñamiento moderado tanto en la arcada superior como inferior.

Figura 3. Análisis de modelos pre-tratamiento del maxilar superior e inferior.

Nota. Se puede observar desviación de la línea media inferior 0.5mm hacia la derecha. Se realiza la medición del perímetro del arco, diámetro intercanino y diámetro intermolar.

Figura 4. Radiografía panorámica pre-tratamiento.

Nota. Se observa la presencia de terceros molares, estructuras dentales normales, línea media coincidente, apiñamiento moderado superior e inferior y retroclinación dentoalveolar mandibular.

Figura 5. Radiografía cefálica lateral pre-tratamiento

Nota. Mediante el análisis de Steiner y Jaraback obtuve el siguiente diagnóstico.

Tabla 1. Análisis Cefalométrico de Steiner

Ángulos	Norma	Paciente	Diagnóstico
ANB	2°+/-2°	4°	Clase I esquelética
SNA	82°+/-2°	85°	Protrusión maxilar
SNB	80°+/-2°	81°	Norma
SE	22mm	16mm	Cóndilo en posición más anterior en relación con la cavidad glenoidea
Interincisal	131°+/-2°	137°	Biretroclinación dentoalveolar. Menor probabilidad de extracciones.

Nota. Esta tabla muestra valores alterados del SE y del ángulo interincisal.

Tabla 2. Análisis Cefalométrico de Jaraback

Tipo de crecimiento: 59% crecimiento vertical

Medidas	Norma	Paciente	Diagnóstico
S	123° (+-5°)	119°	Norma
Ar	143° (+-6°)	150°	Retrognatismo Mandibular
Gn/sup	55° (+-3°)	53°	Norma
Gn/inf	75° (+-3°)	80°	Tendencia a mordida abierta esquelética
I.Inf. a Go-Gn	90° (+-5°)	81°	Retroclinación dentoalveolar mandibular
I.Sup. a S-N	103° (+-2°)	105°	Norma
Plano Oclusal	COMPARATIVO	Divergente	Tipo II
Perfil blando	L.S. 2mm+/- 2mm	-1mm	Norma
	L.I. 1mm+/- 2mm	0mm	Norma
AFA	105-120mm	111mm	Norma
AFP	70mm	65mm	Crecimiento vertical deficiente
L.B.C.A.	71mm+/-3mm	62mm	Cuerpo mandibular grande
L.C.M.	71mm+/-5mm	67mm	
L.B.C.P.	32mm+/-3mm	31mm	Norma
L.R.M.	44mm+/-5mm	36mm	Patrón de crecimiento vertical

Nota. Esta tabla muestra valores alterados del Ar, Gn Inf, I. Inf. A Go-Gn, AFP, LCM, LRM.

Figura 6. Inicio del tratamiento de ortodoncia

Nota. Se realiza la cementación de brackets con prescripción MBT slot 0.22"xo.30" con tubos simples hasta los primeros molares, uso de arco niti 0,12 superior e inferior, cinchado de arco 45° por un mes.

Figura 7. Durante el tratamiento de ortodoncia

Nota. En el noveno control con arco de acero 0.17"xo.25" superior e inferior, cinchado de arco 90° por un mes se le adiciona el empleo de ligas intermaxilares 3/16M para ir asentando la mordida.

Figura 8. Finalización del tratamiento

Nota. Se puede observar que mantuvimos clase I molar esquelético bilateral, clase I canina bilateral, línea media coincidente, un overjet de 2mm y un overbite de 1mm.

Figura 9. Retenedores

Nota. Se confecciona Placa de Hawley circunferencial en la arcada superior y Retenedor fijo inferior como elementos de contención.

Figura 10. Modelos de estudio al finalizar el tratamiento.

Nota. Se observa línea media coincidente.

Figura 11. Radiografía cefálica lateral al finalizar el tratamiento

Tabla 3. Análisis Cefalométrico de Steiner

Ángulos	Norma	Paciente	Diagnóstico
ANB	2°+/-2°	2°	Clase I esqueletal
SNA	82°+/-2°	80°	Norma
SNB	80°+/-2°	78°	Norma
SE	22mm	21mm	Cóndilo en posición más anterior en relación con la cavidad glenoidea
Interincisal	131°+/-2°	129°	Norma

Nota: Esta tabla muestra valores que dan un diagnóstico normal en el paciente.

Tabla 4. Análisis Cefalométrico de Jaraback
 Tipo de crecimiento: 59% crecimiento vertical

Medidas	Norma	Paciente	Diagnóstico
S	123° (+-5°)	125°	Norma
Ar	143° (+-6°)	144°	Norma
Gn/sup	55° (+-3°)	54°	Norma
Gn/inf	75° (+-3°)	82°	Tendencia a mordida abierta esqueletal
I.Inf. a Go-Gn	90° (+-5°)	86°	Norma
I.Sup. a S-N	103° (+-2°)	108°	Norma
Plano Oclusal	COMPARATIVO	Divergente	Tipo II
Perfil blando	L.S. 2mm+/-2mm	-1mm	Norma
	L.I. 1mm+/-2mm	+3mm	Proquelia
AFA	105-120mm	116mm	Norma
AFP	70mm	67mm	Crecimiento vertical deficiente
L.B.C.A.	71mm+/-3mm	68mm	Relación: 1.1
L.C.M.	71mm+/-5mm	70mm	
L.B.C.P.	32mm+/-3mm	32mm	Norma
L.R.M.	44mm+/-5mm	39mm	Norma

Nota: Esta tabla muestra valores que dan un diagnóstico normal en el paciente excepto en Gn/Inf que indica tendencia a mordida abierta esqueletal y AFP que da un diagnóstico con crecimiento vertical deficiente.

DISCUSIÓN

Entre las maloclusiones tenemos el apiñamiento dental que es el rasgo que identifica las maloclusiones Clases I que es causado por la falta de espacio en el arco basal, por lo que los dientes no se posicionan de manera adecuada, esto tiene como consecuencias cambios funcionales, macrodoncia, microdoncia, mesogresión, hipertonicidad muscular, por una disminución del tamaño del arco inferior relacionado con el envejecimiento, etc (7).

Los pacientes con maloclusión clase I tienen características como perfil recto y equilibrio en las funciones de la musculatura peribucal, masticatoria y de la lengua, sin embargo, en el estudio realizado en México por Jiménez et al. (8) demostraron que paciente

con maloclusión clase I tienen características como un perfil convexo, labios ligeramente protrusivos con un patrón dolicofacial con el tercio superior de la cara más grande que el tercio inferior y una zona dentoalveolar prominente. El caso clínico realizado describe la aplicación efectiva de la técnica MBT, creada por los profesionales en área (McLaughlin, Bennett, Trevisi) su sistema de brackets me permitió trabajar con fuerzas ligeras y continuas, retroligaduras y dobleces distales, para Moreira et al. (9) la filosofía MBT se fundamenta en una prescripción específica y original, criterios de cementación, selección, secuencias y forma de arcos. En el presente reporte de caso clínico reafirmamos la importancia del diagnóstico para el tratamiento de las maloclusiones, mediante el uso de radiografías, fotos,

modelos y demás herramientas que permitan analizar un caso clínico a profundidad.

Entre las diferentes técnicas utilizadas para obtener espacio en ortodoncia, cuando la elección terapéutica está dirigida a no realizar extracciones en pacientes en crecimiento es realizar terapia ortodóncica como la expansión de la arcada superior que es más frecuente (10,11) y es también necesaria para evitar problemas ortodóncicos y funcionales. Otra opción de tratamiento es realizar el stripping interdental o la reducción del esmalte interproximal que es una técnica comúnmente aplicada para obtener espacio para alinear los incisivos y mantener la alineación a largo plazo (12,13).

En la actualidad, la reducción interproximal del esmalte se ha convertido en un procedimiento generalizado, indicado para resolver problemas en ortodoncia, a pesar de los efectos iatrogénicos que puede causar, hoy en día es evidente que si se realiza correctamente se puede evitar efectos colaterales.

Tras el análisis de datos obtenidos de un estudio de Gómez et al. (14) se concluyó que los procedimientos de reducción interproximal podrían ser útiles para tratar el apiñamiento dental en la práctica clínica de ortodoncia sin efectos negativos.

En el caso clínico presentado, se trató la maloclusión clase I siguiendo la secuencia de arco nitinol 0,012", 0,014", 0,016", 0,018", como se evidencia en un estudio realizado por De Araujo et al. (15) se logró resultados clínicos efectivos para la corrección del apiñamiento.

CONCLUSIONES

El abordaje clínico y terapéutico del tratamiento de ortodoncia de un paciente de 15 años con clase I esquelética y apiñamiento moderado permitió identificar y aplicar la mejor estrategia de tratamiento adecuada y personalizada.

En el presente caso clínico se empleó la técnica de MBT como mecánica de tratamiento, se seleccionó la opción más efectiva para corregir el apiñamiento dental,

considerando tanto los factores esqueléticos como dentales del caso. Se realizó reducción interproximal (stripping) logrando una oclusión funcional estable y con el empleo de secuencias de arcos se pudo corregir las malposiciones dentarias que presentaba el paciente, a nivel estética se logró mejorar el perfil, generando mayor estabilidad a nivel estética y funcional.

La descripción detallada de la secuencia del tratamiento ortodóncico facilitó una comprensión integral del proceso clínico, desde la planificación inicial hasta la ejecución de las fases terapéuticas, por lo que se planificó el tratamiento sin extracciones, colocación de brackets con prescripción MBT (McLaughlin, Bennett y Trevisi) slot 0,022x30 y tubos hasta los primeros molares. Se inicia la prenivelación en ambas arcadas con arco nitinol 0,012" cinchado a 45°. Para la alineación y nivelación en ambas arcadas con arco nitinol 0,014", 0,016", 0,018" cinchado 45°. Para la corrección de mordida y relación molar se utilizó arco de acero 0,016x0,022" en ambas arcadas y cinchado 45°. Ligas 3/16 M para la lograr la intercuspidadación.

Para la renivelación en ambas arcadas arco de nitinol 0,018" cinchado 45°. Para la paralelización de raíces en ambas arcadas arco de acero 0,017"x0,025" cinchado 45° y para el acabado y terminación en ambas arcadas arco de acero 0,019"x0,025" cinchado a 90° y con ligadura en 8 por dos meses, alcanzando un oclusión funcional y estética adecuada según el objetivo planteado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Kiep P, Duerksen G, Cantero L, López A, Núñez Mendieta H, Ortiz R, Keim L. Grado de maloclusiones según el índice de estética dental en pacientes que acudieron a la Universidad del Pacífico. Rev. cient. cienc. salud. [Internet]. 2021 [Citado 6 noviembre 2024]; 3(1):56-62. Disponible en: https://docs.bvsalud.org/biblioref/2021/09/1290971/ao_6_salud_up.pdf
2. García V. Prevalencia de apiñamiento dentario anterior y su relación con la gingivitis, en adolescentes de 12 a 15 años de la Unidad Educativa tres de

- noviembre, parroquia Bellavista, Cuenca-2015. Revista cie2):1-6. Disponible en: <https://doi.org/10.31984/oactiva.v3i2.216>
3. Moir R, Rivas R, Gutierrez J. Asociación de la clase esquelética I y II con la severidad del apiñamiento. Revista de la Facultad de Odontología. [Internet]. 2023 [Citado 12 noviembre 2024]; XVI(1). Disponible en: <https://doi.org/10.30972/rfo.1616804>
4. Bustos A, Ramos R. Correlación tomográfica de la distancia transversal maxilar y la inclinación de molares permanentes superiores en adultos clase I esquelética. Rev. Multidisciplinar de innovación y estudios aplicados. Artículos científicos, de revisión, cortos, casos clínicos. Polo del conocimiento. [Internet]. 2022 [Citado 6 noviembre 2024]; 7(4). Disponible en: <https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/3920/9108>
5. Intriago J, Gálvez J, et al. Maloclusión clase I de Angle: Definición, características y tratamientos. Rev. Cient. Univ. Dominic. [Internet]. 2020 [Citado 6 noviembre 2024]; 8(2). Disponible en: <https://revistacientificauod.wordpress.com/wp-content/uploads/2020/11/revision-4-galvez-salinas-eguez-huilcapi.pdf>
6. Galarza P, Lima M, Pesántez J, Serrano S. Correlación del Apiñamiento dental e Higiene Oral en escolares de Cuenca Ecuador. [Internet]. 2020 [Citado 12 noviembre 2024]; 17(3):129-134 Disponible en: <https://doi.org/10.24265/kiru.2020.v17n3.03>
7. Cuellar j, et al. Relación entre apiñamiento denario y terceros molares. Revista clínica de periodoncia, implantología y rehabilitación oral. [Internet]. 2018 [Citado 6 noviembre 2024]; 11(3): 173-176. Disponible en: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-01072018000300173
8. Jiménez A, Macio J, Egas J. Apiñamiento dentario y maloclusión Clase I de Angle en relación a la estética facial. [Internet]. 2024 [citado 14 de agosto de 2025]; Vol 12 N°2. Disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14454486>
9. Moreira T, Mazzini F. Tratamiento ortodóntico de las discrepancias óseo dentarias en paciente clase I esquelética con biretrusión maxilar mediante técnica de MBT : Orthodontic treatment of osseo-dental discrepancies in skeletal class I patient with maxillary biretrusion using MBT. eoug [Internet]. 2024 [citado 24 de julio de 2025]; 6(2):78-85. Disponible en: <https://doi.org/10.53591/eoug.v6i2.2316>
10. Ugolini, A.; Doldo, T.; Ghislanzoni, L.T.H.; Mapelli, A.; Giorgetti, R.; Sforza, C. Efectos de la expansión palatina rápida en las dimensiones transversales mandibulares en pacientes con mordida cruzada posterior unilateral: un estudio de imagen digital tridimensional. [Internet]. 2023 [citado 24 de julio de 2025]. Disponible en: DOI 10.35381/cm.v9i1.1098
11. Barone M, De Stefani A, Cavallari F, Gracco A, Bruno G. Pain during Rapid Maxillary Expansion: A Systematic Review. Children (Basel). [Internet]. 2023 [citado 24 de julio de 2025]. 10(4):666. Disponible: doi: 10.3390/children10040666
12. Silvestrini Biavati, F., Schiaffino, V., Signore, A., De Angelis, N., Lanteri, V., & Ugolini, A. Evaluation of Enamel Surfaces after Different Techniques of Interproximal Enamel Reduction. Journal of functional biomaterials, . [Internet]. 2023 [citado 24 de julio de 2025]. 14(2), 110. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/jfb14020110>
13. Dominguez M, Bajaña N, Sotomayor S, Zambrano J. Maloclusión Clase I "Una anomalía frecuente en la actualidad" [Internet]. 2021 [citado 14 de agosto de 2025]. Vol 9 N°1. Disponible en: <https://revistacientificauod.wordpress.com/wp-content/uploads/2020/12/revision-2-dominguez-bajana-sotomayor-zambrano.pdf>
14. Gómez-Aguirre, J. N., Argueta-Figueroa, L., Castro-Gutiérrez, M. E. M., & Torres-Rosas, R. Effects of interproximal enamel reduction techniques used for orthodontics: A systematic review. *Orthodontics & craniofacial research*, [Internet]. 2022 [citado 24 de julio de 2025]. 25(3), 304–319. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/ocr.12555>
15. De Araújo Gurgel J, Pinzan-Vercelino CRM, Ferreira MC, de Oliveira da Silva D, Flores-Mir C, Schwartz EA. Effectiveness of two thermal activated orthodontic archwire sequences based on transition temperature range during alignment: A randomized non-controlled comparative study. *Int Orthod*. [Internet] 2020 [Citado 28 de marzo 2025]; 18(4):706-713. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.ortho.2020.09.006>

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo